

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. RODELEE CAPULONG-CANILLO

Assistant Professor II

Sultan Kudarat State University

rodeleecanillo@sksu.edu.ph

“Hinabing Pangarap”

Sa lupa ng Upi, doon isinilang,
Si Leo, Teduray, musmos, walang alam.
Kahirapan, hapdi, kanyang nasaksihan,
Ang tiyan ay butas, ang mata'y luhaan.

Sa paaralan, siya'y nakisilong,
Nagbanat ng buto, gutom ay nilunok.
Sa guro'y naglingkod, pawis ang puhunan,
Upang may makain, may damit, may tahanan.

Bawat gabing malamig, bituin ang kausap,
Pangarap sa isip, kay bigat ng hagam.
Ngunit kapalaran, tila nanunudyo,
Bagsik ng trahedyang, siya'y siniphayo.

Di man nakamit pangarap sa papel,
Hapdi ng pagkatalo'y kanyang sinikil.
Maging ang gabi ay ginawang araw,
Upang hirap ay maibsan at liwanag ay matanaw.

Nagpundar, bumangon, tahanan binuo,
Pamilya'y sinuyo, sa hirap tumungo.
Pag-ibig at tapang ng dugo'y namana,
Ng kanyang mga anak na di sumuko pa.

Ngayo'y tanaw niya, tagumpay sa mata,
Anak na tinawid pangarap ng ama.
Kahit di nagtapos, sa papel o diploma,
Sa puso ng iba, siya'y inspirasyon na